

ESTÁGIO SUPERVISIONADO: RELATO DE REGÊNCIA NUMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO ESTADO DO PARANÁ

 DOI: 10.5281/zenodo.7700006

Ana Carolina Rolim de Freitas

*Mestranda em Educação para a Ciência e a Matemática pelo Programa PCM da
Universidade Estadual de Maringá, e-mail: carolinahana55gmail.com*

Rafael Roberto Germinaro

*Mestrando em Educação Matemática pelo programa PECEM da Universidade
Estadual de Londrina, e-mail: rafaelgerminaro@gmail.com*

Elias Borges da Silva

*Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Computacional
da Universidade Estadual de Londrina (UEL), atualmente professor adjunto do
Departamento de Matemática da UEL, e-mail: elias@uel.br*

Resumo: Este trabalho apresenta um relato de experiência de regência em matemática numa turma regular do 3º ano do Ensino Médio da rede pública de ensino do Estado do Paraná. A regência, que ocorreu durante o ensino remoto devido a pandemia da Covid-19, foi desenvolvida durante as atividades presente na disciplina de estágio supervisionado do curso de Matemática, Habilitação em Licenciatura, da Universidade Estadual de Londrina, no primeiro semestre do ano letivo de 2021. Tal regência, possuía como temática a introdução dos números complexos e as operações elementares que os envolvem, sendo assim, dada a liberdade criativa, presente na disciplina, e o tempo de preparo que o próprio estágio de regência proporciona, foi adotada como metodologia de ensino a História da Matemática, umas das tendências de ensino presentes no campo da Educação Matemática, de modo que fosse relacionado as raízes polinomiais de polinômio do terceiro grau com os números complexos, na intenção de que os estudantes pudessem perceber através das atividades previamente elaboradas a real necessidade histórica de criação do conteúdo em questão e a relação entre diferentes assuntos da álgebra. Para isso, em determinados momentos foi se utilizado a História da Matemática como um recurso pedagógico e já em outros como metodologia de ensino.

Palavras-chave: Estágio. Regência. História da Matemática. Números Complexos.

Abstract: This paper presents an experience report of conducting mathematics in a regular class of the 3rd year of high school in the public school system in the State of

Paraná. The regency, which occurred during remote teaching due to the Covid-19 pandemic, was developed during the activities present in the supervised internship discipline of the Mathematics course, Qualification in Degree, at the State University of Londrina, in the first semester of the academic year of 2021. Such conducting, had as its theme the introduction of complex numbers and the elementary operations that involve them, therefore, given the creative freedom present in the discipline, and the preparation time that the conducting stage itself provides, it was adopted as a methodology of teaching the History of Mathematics, one of the teaching trends present in the field of Mathematics Education, so that the polynomial roots of third-degree polynomials were related to complex numbers, with the intention that students could perceive them through previously elaborated activities the real historical need to create the content in question and the relationship between different subjects of algebra. For this, at certain times the History of Mathematics was used as a pedagogical resource and at others as a teaching methodology.

Keywords: Internship. Regency. History of Mathematics. Complex numbers.

INTRODUÇÃO

Este relato de experiência de regência apresenta uma oficina cuja elaboração e implementação foi motivada a partir da necessidade apontada pelos professores responsáveis pela disciplina de Matemática em uma escola da rede pública de ensino da região de Londrina, considerando um conteúdo pertinente ao currículo do Ensino Médio, os números complexos. Este fato veio ao encontro da proposta de ementa da disciplina 2EST323 - Prática e metodologia do Ensino de Matemática II: Estágio Supervisionado B, que busca promover as concepções dos processos de ensino e de aprendizagem em Matemática no Ensino Médio, as questões éticas e o compromisso social do professor de Matemática. Assim, elaborar e ministrar esta oficina no estágio de regência foi uma forma de atuarmos neste sentido.

Primeiramente, a oficina foi elaborada em contexto de pandemia, assim, o estágio foi planejado para ser realizado de forma remota, com cada indivíduo em sua casa. Desse modo, houve diversas inseguranças quanto a atenção e participação dos alunos, possíveis falhas técnicas, ou quaisquer formas de dificuldades associadas.

O objetivo principal da oficina era de introduzir a necessidade histórica da criação dos números complexos e a compreensão deste conjunto, sendo assim, o trabalho foi composto por quatro tarefas, sendo duas para introduzir o conceito de números complexos por meio do problema histórico, uma para introduzir as operações com esses números e o quarto e último problema seria um exercício dos conceitos

estudados, pensando na possibilidade de 4 horas não serem suficiente para os três problemas. Neste relato focaremos apenas nas duas primeiras tarefas.

Considerando as atuais tendências em Educação Matemática, o estágio de regência foi desenvolvido através da História da Matemática, pois de acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio:

Outro tópico que pode ser tratado como tema complementar é o estudo mais aprofundado dos números complexos. Por um lado, podem-se explorar os aspectos históricos da introdução dos números complexos e de seu papel fundamental no desenvolvimento da álgebra. (BRASIL, 2006, p.71).

Posto isto, foi utilizada a História da Matemática por meio da articulação de história e matemática visando o conhecimento e a significação do objeto matemático. Assim, nessa perspectiva a presença da História da Matemática em sala de aula constitui um recurso pedagógico no qual professores podem recorrer para auxiliar os alunos na construção do significado a respeito de números complexos.

Destacando as inseguranças, surgiu a reflexão se os alunos saberiam os conteúdos considerados pré requisitos para que a metodologia fosse aplicada em sua plenitude, pois no estudo dos números complexos, caso o aluno sentisse a necessidade de expansão do campo numérico, de forma similar com o que ocorreu no desenvolvimento histórico, o discente precisaria encontrar as raízes de um polinômio do terceiro grau, um procedimento não muito comum de se conhecer entre estudantes do 3º ano do Ensino Médio.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA REGÊNCIA

O estágio de regência foi desenvolvido através da plataforma Google Meet, a partir do link disponibilizado para 14 estudantes do 3º ano do Ensino Médio, em um sábado, no dia 06 de novembro de 2021, totalizando 4 horas de aula.

Logo no início da oficina de regência os professores estagiários se apresentaram para a turma de estudantes. Na sequência, por meio de slides, foi explicado para os alunos como ocorreria a oficina, como seria a dinâmica da aula, onde seria passado algumas tarefas para que resolvessem em grupos, enviassem suas resoluções, e discutirem a respeito, para que no final fossem discutidos e definidos alguns conceitos. Além disso, foi apresentado um contrato pedagógico a fim

de que os estudantes soubessem como deveriam se portar durante a oficina. Ainda, foi ressaltado aos alunos que eles poderiam fazer perguntas caso precisassem, mas pareciam estar um pouco tímidos e quietos, mesmo que alguns parecessem receptivos.

Para continuarmos a condução da oficina de regência foi apresentado aos alunos o seguinte problema:

Quadro 1 – Enunciado da primeira tarefa

A diferença entre a medida do volume de um cubo e quinze vezes a medida do seu lado, é igual a 4. Quanto mede o lado do cubo?

Fonte: Almeida (2013, p. 8), adaptado.

Após a apresentação foi realizada uma leitura de forma, foi explicado aos alunos que, de modo geral, não há sentido em realizar a diferença entre medidas de volume e de comprimento, no entanto, como este é um problema de natureza matemática, sem significado prático, descontextualizaremos os valores numéricos do volume e do comprimento do lado, e a diferença será considerada. Vale ressaltar que esta foi uma atitude tomada frente aos preparativos e testes realizados durante a aula de 2EST323 - Prática e Metodologia do Ensino de Matemática II: Estágio Supervisionado B, onde notamos que poderíamos ter essa dúvida por parte dos estudantes.

No geral, os grupos, durante o tempo proposto para a resolução da tarefa, não ligaram a câmera e tampouco o microfone. O principal meio de comunicação era o chat do Google Meet. Toda a conversa via chat e chat de voz foi registrada através do recurso de gravação da plataforma, assim, há o registro das conversas feitas enquanto os professores estavam ou não presentes nas salas.

Além disso, ao interagir com os alunos, percebeu-se que um dos temores fora confirmado, devido ao fato de que todos os grupos sentiram muita dificuldade em calcular as raízes do polinômio de terceiro grau, pois nunca haviam estudado sobre o assunto. No entanto, essa possibilidade havia sido antecipada e foi elaborado um breve slide, apenas mostrando como se pode diminuir o grau de um polinômio e encontrar 3 raízes. Essa atitude foi tomada devido ao fato de que a conclusão da oficina devia ocorrer naquele dia, no mais, o conteúdo escolhido pela Escola era a respeito dos números complexos, não sobre polinômios.

No decorrer da oficina, foram apresentadas e explicadas pelos alunos suas resoluções do problema proposto, sendo as discussões feitas via Google Jamboard. Desta forma, veja a solução a seguir, que forneceu o valor correto de uma raiz através de :

Figura 1 – Resolução da tarefa 1.

Fonte: os autores (2021).

Para resolver a tarefa proposta, este grupo utilizou uma estratégia que já havia sido antecipada durante a escrita do plano de oficina. Durante as discussões com a turma, questionou-se “o porquê de terem tido essa ideia de escrever as possibilidades do número 4”, e, foi obtido como resposta que eles possuíam aquela expressão $a(a^2 - 15)$ igual a 4, então pensaram em quais possibilidades o produto de dois fatores seja 4 para que a expressão de dentro seja igual ao valor da medida do lado do cubo.

Até este momento, ainda não fora sistematizado o conjunto dos números complexos, pois era necessário discutir a respeito da fórmula resolutive da equação polinomial do 3º grau, e como esta fórmula desencadeou a necessidade do desenvolvimento dos números complexos por parte da comunidade matemática.

Desta forma, fora levado aos estudantes os seguintes questionamentos: “Existe alguma fórmula resolutive para equações polinomiais do terceiro grau?”, e introduzida a fórmula, assim como o contexto histórico, foi questionado: “Como podemos trabalhar com a fórmula de Tartaglia-Cardano⁵?”, lembrando que essa fórmula fornece uma

⁵ Nomeamos a fórmula de Cardano, como Tartaglia-Cardano, pois ao nosso ver não devemos nos esquecer de Tartaglia.

única raiz de um polinômio na forma $x^3 + px + q = 0$. Assim, considere o enunciado que foi apresentado aos alunos:

Quadro 2 – Enunciado da segunda tarefa

Encontre uma raiz do polinômio $P(x) = l^3 - 15l - 4$, por meio da fórmula de Tartaglia-Cardano.

Fórmula:

$$x = \sqrt[3]{\frac{-q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{\frac{-q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

onde, $x^3 + px + q$.

Fonte: os autores (2021).

Ao decorrer da oficina, foram apresentadas e explicadas pelos alunos suas resoluções da tarefa proposta, sendo as discussões feitas via Google Jamboard. Desta forma, considere a resolução abaixo, dada como “errada” e apresentada pelo grupo:

Figura 2 – Resolução da Tarefa 2

Fonte: os autores (2021).

O grupo soube utilizar a fórmula, porém não estavam cientes sobre o problema da raiz negativa. Durante as discussões, foi dito que o motivo do grupo ter ignorado a raiz $\sqrt{-121}$, era como esperado, durante o processo de desenvolver a expressão, achavam que haviam errado, porém não conseguiam encontrar esse erro. Então, foi verificado passo a passo junto com a turma e chegamos à conclusão de que não havia erro até a raiz quadrada do número negativo. Assim, neste momento oportuno, introduzimos a necessidade histórica do desenvolvimento dos números complexos, ao comparar Tarefa 1 e Tarefa 2.

Terminada nossa discussão, partimos para sistematização da Tarefa 1 e Tarefa 2 e como era do intuito utilizar a metodologia da História da Matemática partimos da seguinte problemática “o problema da raiz quadrada negativa”, isto é, da expressão encontrada na Tarefa 2. Assim, identifica-se um claro problema no conhecimento matemático, pois um polinômio do terceiro grau possui no máximo três raízes, e neste caso, as três raízes existem e são reais, com base na resolução da Tarefa 1. No entanto, verifica-se pela fórmula de Tartaglia-Cardano que uma das raízes pode ser representada em termos de raízes quadradas de um número negativo, como poderia algo que não existe, um absurdo, quando operado, gerar um número real?

Ocorridas as discussões possíveis e a respeito do contexto histórico, passamos para o momento da sistematização do conteúdo. Esta etapa se fez necessária para que houvesse a formalização das ideias matemáticas apresentadas e as definições dos conceitos matemáticos construídos durante a realização da tarefa. Pois, caso contrário, a oficina ficar apenas no âmbito de resolver o problema e sem uma finalização da etapa de construção das ideias aventadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve a intenção de relatar a experiência vivida por dois alunos do último ano de graduação, com pouca experiência em sala de aula, durante o estágio de regência. Em todas as etapas, desde a elaboração até a aplicação, essa oficina revelou uma contribuição significativa para as nossas formações como futuros professores de Matemática para a Educação Básica. Além disso, destacamos nossas angústias a respeito da oficina que aconteceu de forma totalmente remota, pois, deste modo, não foi possível ter um contato físico com os alunos. Este ponto é elencado

como negativo, pois, se a oficina acontecesse de forma presencial, certamente os resultados superariam os obtidos.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, S. P. **Números Complexos Para o Ensino Médio**: uma abordagem com história, conceitos básicos e aplicações. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Ciências e Tecnologia, Campina Grande, 2013.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2017.

BRASIL. **OCEM. Orientações Curriculares para o Ensino Médio - Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias**. Brasília, 2006. v. 2, p. 93.

SILVA, A. P.; FERREIRA, A. C. Matemática na Arte: utilizando o potencial pedagógico da História da Matemática no ensino de geometria para alunos da escola básica. In: XV Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática. **Anais do XV Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática**. Campina Grande: EBRAPEM., 2011. p. 1-11.